

IJTIMOIY-MADANIY KOMPETENTLIKNING ILMIY TAVSIFI

Tilavova Matlab Muxamedovna

BuxDU dotsenti

Otarbaev Ajiniyaz Azatovich

Osiyo Xalqaro Universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada kompetensiyaning ilmiy tavsifi muammosi va olib borilgan tadqiqot ishi natijalari tahlil qilingan. Ijtimoiy-madaniy kompetentlikning ilmiy-tavsifi mazmuni, boshlang'ich sinf o'qituvchilarida rivojlantirish zaruriyati asoslangan. Shuningdek, maqolada bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikning ilmiy tavsifi rivojlantirishning tizimi, bosqichlari hamda pedagogik modelini ishlab chiqishga doir taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'z va tushunchalar: bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi, kompetensiya, kompetentlik, kasbiy kompetensiya, ijtimoiy-madaniy kompetentlik, korporativ tizim, malaka talablari, model.

Аннотация: В данной статье анализируется проблема научного описания компетентности и результаты проведенного исследования. Содержание научного описания социокультурной компетентности основывается на необходимости ее развития у учителей начальных классов. Также в статье содержатся предложения и рекомендации по разработке системы, этапов и педагогической модели научного описания развития социокультурной компетентности будущих учителей.

Ключевые слова: учитель начальных классов, компетентность, профессиональная компетентность, социокультурная компетентность, корпоративная система, квалификационные требования, модель.

Annotation: This article analyzes the problem of scientific description of competence and the results of the research. The content of the scientific description of sociocultural competence is based on the need for its development among primary

school teachers. The article also contains proposals and recommendations for developing a system, stages and pedagogical model for a scientific description of the development of sociocultural competence of future teachers.

Key words: primary school teacher, competence, professional competence, sociocultural competence, corporate system, qualification requirements, model.

Dunyoning ko'pgina rivojlangan mamlakatlari, xususan, Germaniya, Avstriya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Ispaniya kabi davlatlarning pedagog olimlari talqinida kasbiy kompetensiya iqtisodiy, madaniy, diniy, siyosiy jarayonlarni; bolalar, yoshlar, kattalar bilan ishlashga imkon beradigan texnologiyalarni bilishni, ijodiy tadbirlarda faol ishtirok etish kabilarni o'z ichiga oladi. Mutaxassislarni tayyorlash jarayoni kasbiy va ijodiy rivojlanishda bilim, ko'nikma, malaka hamda qadriyatlarni yangi vaziyatlarga o'tkazish orqali amalga oshirishga yo'naltirilgan bo'lib, bu bo'lajak xodimlarga ijtimoiy-madaniy amaliyotlarni birlashtirish va takomillashtirish, uning ichiga muvaffaqiyatli kirib borish va zamonaviy jamiyatda harakat qilish imkoniyatini beradi. Butun dunyoda tarixni o'qitish bilan bog'liq muammolarning uslubiy va texnologik jihatdan ahamiyati va dolzarbligi ortib bormoqda.

Mamlakatimizda kompetentli mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgan oliy ta'lim tizimi va o'qitish texnologiyalarini rivojlantirish hamda takomillashtirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar bo'lajak o'qituvchilarda yuksak ma'naviyat va axloqni rivojlantirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, yuksak fuqarolik hamda vatanparvarlik tarbiyasi bilan bog'liq ravishda olib borilmoqda. Ta'lim mazmuniga qo'yilgan talablarni zamonaviylashtirish bilimlarni muvofiqlashtirish va birlashtirishga hamda talabalarning asosiy kompetensiyalarini takomillashtirishga yordam beradi. Shu nuqtai nazardan, ijtimoiy-madaniy yondashuv muhim ahamiyatga ega bo'lib, mazkur kompetensiya orqali talabalarda tarixni ob'ektiv baholash, mustaqil fikrlash, tahlil qilish, o'z fikriga ega bo'lish kabi fazilatlarining shakllanishiga, faktlarni taqqoslash va ularning pozitsiyasi bo'yicha bahslashish, xulosalar chiqarish, bilimlarini doimiy ravishda to'ldirib borish kabi qobiliyalarning rivojlanishiga erishiladi. Bu esa "ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining

zamonaviy ehtiyojlariga muvofiq yuqori malakali kadrlar tayyorash”ldek ustuvor vazifalar ijrosini ta’minlash imkoniyatini yaratadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi, 2019 yil 8 oktabrdagi PF-5847-son “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmonlari; 2017 yil 20 apreldagi PQ-2909-son “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2018 yil 5 iyundagi PQ-3775-son “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorlari hamda mazkur faoliyat bilan bog‘liq boshqa ma’yoriy-huquqiy hujjatlardabelgilangan vazifalar ijrosini ta’minlashda ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Zamonaviy jamiyatda ro‘y berayotgan ijtimoiy o‘zgarishlar, ijtimoiy qadriyat sifatida inson shaxsiga e’tiborning kuchayishi ta’lim sohasi mutaxassislarini tayyorlashga nisbatan talablarni ham oshirmoqda, shuningdek, mutaxassislarning ijtimoiy bilim va malakalari hamda ijtimoiy ongining davlat ijtimoiy siyosatining strategik yo‘nalishlariga mos kelishini taqozo qilmoqda. Ijtimoiy tajribaning kengayishi va murakkablashishi, ma’lumotlarni qayta ishlash va olishning yangi shakllarining paydo bo‘lishi bilan bog‘liq holda mutaxassisning kompetentligi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda.

A.V.Mudrikning fikricha, “ijtimoiylashtirish” (“sotsializatsiya”) atamasining muallifi amerikalik sotsiolog F.G.Giddings hisoblanadi. U 1887 yilda o‘zining “Ijtimoiylshatirish nazariyasi” (“Teoriya sotsializatsii”) kitobida bu atamani hozirgi zamonaviy ma’nosiga yaqin ma’noda ishlatgan: “individning ijtimoiy tabiati va xarakterining rivojlanishi – insoniy materialni ijtimoiy hayotga tayyorlashdir”. “Ijtimoiy kompetentlik” tushunchasining ko‘p o‘lchovlilik, ijtimoiy-madaniy vaziyatning noaniqligi, uning ta’lim va tarbiya jarayonida sust qo‘llanilishini E.F.Zeer terminologik nuqtai nazardan “ziddiyatli voqeliklar” sifatida tavsiflaydi hamda ularni

“inson sub’ektiv hayotining real hayot bilan, ob’ektiv voqelik bilan nomutanosibligi, qarama-qarshiligi” sifatida baholaydi.

Shaxsning ijtimoiy kompetentligi shaxsning yaxlit ijtimoiy sifati bo‘lib, u ijtimoiy haqiqatni aniq qadrlashni, harakatga ko‘rsatma sifatida aniq ijtimoiy bilimlarni, o‘z taqdirini o‘zi belgilash, o‘zini o‘zi boshqarish va qoidalar yaratish kabi sub’ektiv imkoniyatlarni o‘z ichiga olgan, hayotning asosiy sohalariga (ijtimoiy institutlar, me’yorlar va munosabatlar tizimida) tegishli madaniyat, axloq va qonun darajasiga muvofiq ravishda ijtimoiy texnologiyalarni amalga oshirish qobiliyatidir.

Ta’lim rivojidan ancha ilgari ketgan siyosiy va ijtimoiy, bag‘rikenglik va kirishimlilik qobiliyatlari shaxs kompetentligini taqozo qiladi. Ijtimoiy kompetentlik masalasi bir qator umumiy va xususiy holatlar tufayli dolzarbdir. Inson kapitali ta’sirining o‘sishi bilan ta’lim va mutaxassislarni tayyorlashning ahamiyati ortadi. O‘zbekistonning oliy ta’lim tizimini rivojlantirish sohasidagi siyosati Prezidentning 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni va davlat rahbarining 2017 yil 20 apreldagi “Oliy ta’lim tizimini yanada rivojlantirish to‘g‘risida”gi qarorida o‘z ifodasini topgan va unda nafaqat umummilliy an’ana va qadriyatlar, balki ta’lim tizimiga ta’sir qiluvchi rivojlanishning umumjahon tendensiyalari ham inobatga olingan. Bunga quyidagilar kiradi:

- siyosiy va ijtimoiy tanlov imkoniyatlarini kengaytirish, bu esa fuqarolarning bunday tanlovga tayyorlik darajasini oshirishni taqozo etadi;
- madaniyatlararo o‘zaro ta’sir ko‘lamining sezilarli darajada kengayishi, shu munosabat bilan kirishuvchanlik va bag‘rikenglik omillari alohida ahamiyatga ega;
- rivojlangan mamlakatlarda milliy boylukning 70-80% ini tashkil etadigan inson kapitalining o‘sib borayotgan o‘rni, bu o‘z navbatida yoshlar uchun ham, kattalar uchun ham ta’limning jadal rivojlanib borishini belgilaydi.

Siyosiy va ijtimoiy tanlov qobiliyati, kirishuvchanlik va bag‘rikenglik ta’limning kutilayotgan rivojlanishida shaxsning ijtimoiy kompetentligini taqozo qiladi.

Ijtimoiy texnologiya (ijtimoiy tashkilotlar), moddiylikdan farqli o'laroq, odamlar o'rtasidagi munosabatlardan, bunday munosabatlarni muvofiqlashtirish va bo'ysunishidan hosil bo'ladi va odamlar ongida tegishli ma'nolar tizimi bilan ifodalanadi. Uni tashqi hislar orqali idrok etib bo'lmaydi. Masalan, davlat bu fuqarolarning birgalikda yashash irodasini tashkil etish shaklidir. Ushbu umumiy iroda Konstitutsiya va butun keyingi huquqiy tizim bilan tartibga solinadi. Shunday qilib, davlat - bu fuqarolar va mansabdor shaxslarning vazifalari va huquqlari asosida boshqariladigan odamlar o'rtasidagi munosabatlar tizimi; u juda sezgir va uni faqat ong orqali anglash mumkin. Binolar, jihozlar va rasmiy kiyinish faqat fuqarolar o'rtasidagi me'yoriy uyushgan munosabatlarning tashqi ifodasidir. Fuqarolar ongli ravishda o'z vazifalari va huquqlariga muvofiq harakat qilsalar, davlat faoliyat ko'rsatishi mumkin; bu odamlarning vijdonliligi, ixtiyoriy sadoqati va fuqarolarning qonunga bo'ysunishi bilan o'z salohiyatini saqlab turadi.

Ijtimoiy munosabatlar va normalar, tashkil etish va boshqarish tizimining sub'yekti bo'lish uchun fuqarolar tegishli gumanitar va ijtimoiy tayyorgarlikka ega bo'lishlari kerak. Bunday tayyorgarlik, kasbidan qat'i nazar, har bir fuqaro uchun texnologik jihatdan zarurdir, bunda uningnafaqat professionalligi, balki ijtimoiy kompetentligi bo'yicha savol tug'ulishi mumkin.

Kasbiy kompetentlik - bu xodimning bilimlari, qobiliyatlari va malakalarining kasbiy va xizmat vazifalari va huquqlariga muvofiqligini anglatadi. Ammo xodim, o'z kasbidan tashqarida ham ma'lum bir jamoaga mansubligiga qarab, bular: oilada, qarindoshlar va do'stlar doirasida, jamoat tashkilotlarida, fuqaroligi, millati va boshqalarda ma'lum ijtimoiy maqomlarga ega. Bunday maqomlar shaxs uchun kasbi kabi muhimdir.

Xulosa qilib aytish mumkinki subyektning qadriyatlarini va bilimlari, qobiliyatlari va ko'nikmalari uning haqiqiy ijtimoiy mavqeiga muvofiqligini, uning madaniyati, axloq va qonun darajasiga mosligini taqozo qiladi. Ijtimoiy kompetentlikni yanadi to'liqroq aniqlash uchun uning tuzilishini ko'rib chiqish zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 yil, 6-son, 70-modda.

2. Mirzaeva, D. (2023). TALABALARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDA ARTPEDAGOGIKANING AHAMIYATI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 38(38). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/10286

3. Richard E. Boyatzis. David C. McClelland: For The Wiley Encyclopedia of Personality and Individual Differences Volume IV: Clinical, Applied and Cross – Cultural Research. December 5, 2016

4. J.Raven (1984). Competence in modern society: Its Identification, Development and Release. – UK. P.220

5. Mirzaeva, D. (2023). КОНЦЕПЦИЯ АРТ-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz), 38(38). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/10287

Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Знание, 1996. – 340 с.

6. Musurmonova O. Pedagogik texnologiyalar – ta'lim samaradorligi omili. Monografiya. – T.: Yoshlar nashriyot uyi, 2020. – 184 b.

7. Колова С.М. Формирование социокультурной компетентности будущих специалистов. дис. ...канд. пед. наук. С. М. Колова. – Челябинск, 2002. – 190 с.

8. Mirzaeva D. КОНЦЕПЦИЯ АРТ-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2023. – Т. 38. – №. 38.